

CÂNCER DE MAMA: PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Breast cancer: prevention, diagnosis and treatment

Cáncer de mama: prevención, diagnóstico y tratamiento

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13332442

Recebido: 15/08/2024 | Aceito: 18/08/2024 | Publicado: 19/08/2024

Bianca Sousa Brito
Graduando em medicina
FAG, Brasil
E-mail: biancavirtual101@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8624-3430>

Larissa Fereira Nunes
Graduada em Medicina
UniFenas, Brasil
E-mail: larissanunes94.ln@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9208-9287>

Camila Vanin de Menezes
Graduando em medicina
FAG, Brasil
E-mail: camilavanin@yahoo.com.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3830-509X>

Gabriel da Silva Nascimento
Graduando em medicina
UAM, Brasil
E-mail: gabrieldx.la@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8478-564X>

Isabella Felisberto Cândido
Graduado em medicina
UAM, Brasil
E-mail: isabellafcandido@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9246-2709>

Anna Gabryella Queiroz Cardoso
Graduando em enfermagem
PUC-GO, Brasil
E-mail: gabycardoso0707@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-0167-4783>

Mirela Mota Aires
Graduado em medicina
UFPE, Brasil
E-mail: alerimmota@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2858-8869>

Lucas Moutinho Leoni de Oliveira
Graduando em medicina
UNIMES, Brasil
E-mail: leonilucas28@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-2483-2484>

Camila Morais Lucena
Graduando em medicina
UNIPÊ, Brasil
E-mail: ccamilamorais@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3795-2564>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em todo o mundo, a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento eficaz são essenciais para melhorar as taxas de sobrevivência e reduzir a mortalidade associada à doença. **Objetivo:** Revisar as estratégias atuais de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, destacando as melhores práticas e os avanços recentes na abordagem dessa neoplasia. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura nas principais bases de dados científicas, como PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando termos relacionados ao câncer de mama, prevenção, diagnóstico e tratamento. **Resultados e Discussão:** A revisão revelou que a prevenção primária, com foco na modificação de fatores de risco, como dieta e exercício físico, associada à triagem regular por mamografia, tem um impacto significativo na detecção precoce e na redução da mortalidade por câncer de mama. No diagnóstico, a mamografia continua sendo o padrão-ouro, enquanto técnicas como a ressonância magnética e ultrassonografia desempenham papéis complementares em casos específicos. Em termos de tratamento, houve avanços consideráveis na terapia personalizada, com a introdução de tratamentos-alvo e imunoterapias, além da cirurgia conservadora e da mastectomia, que continuam sendo práticas padrão dependendo do estágio da doença. **Conclusão:** A combinação de estratégias preventivas, diagnóstico precoce e tratamentos personalizados tem potencial para melhorar significativamente os desfechos para pacientes com câncer de mama.

Palavras-chave: Câncer de mama, prevenção, diagnóstico, tratamento, mamografia, terapias-alvo, imunoterapia.

SUMMARY

Introduction: Breast cancer is the most common type of cancer among women worldwide, prevention, early diagnosis and effective treatment are essential to improve survival rates and reduce mortality associated with the disease. **Objective:** Review strategies current prevention, diagnosis and treatment of breast cancer, highlighting best practices and recent advances in the approach to this neoplasm. **Methodology:** A literature review was carried out in the main scientific databases, such as PubMed, Scielo and Google Scholar, using terms related to breast cancer, prevention, diagnosis and treatment. **Results and Discussion:** The review revealed that primary prevention, focusing on modifying risk factors such as diet and exercise, associated with regular mammography screening, has a significant impact on early detection and reducing mortality from breast cancer. In diagnosis, mammography remains the gold standard, while techniques such as magnetic resonance imaging and ultrasound play complementary roles in specific cases. In terms of treatment, there have been considerable advances in personalized therapy, with the introduction of targeted treatments and immunotherapies, in addition to conservative surgery and mastectomy, which remain standard practices depending on the stage of the disease. **Conclusion:** The combination of preventive strategies, early diagnosis and personalized treatments has the potential to significantly improve outcomes for patients with breast cancer.

Key words: Breast cancer, prevention, diagnosis, treatment, mammography, targeted therapies, immunotherapy.

RESUMEN

Introducción: El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres a nivel mundial, la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo son esenciales para mejorar las tasas de supervivencia y reducir la mortalidad asociada a la enfermedad. **Objetivo:** Revisar las estrategias actuales de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, resaltando las mejores prácticas y avances recientes en el abordaje de esta neoplasia. **Metodología:** Se realizó una revisión de la literatura en las principales bases de datos científicas, como PubMed, Scielo y Google Scholar, utilizando términos relacionados con el cáncer de mama, su prevención, diagnóstico y tratamiento. **Resultados y discusión:** La revisión reveló que la prevención primaria, centrada en la modificación de factores de riesgo como la dieta y el ejercicio, asociada con mamografías periódicas, tiene un impacto significativo en la detección temprana y la reducción de la mortalidad por cáncer de mama. En el diagnóstico, la mamografía sigue siendo el estándar de oro, mientras que técnicas como la resonancia magnética y la ecografía desempeñan papeles complementarios en casos específicos. En cuanto al tratamiento, se han producido avances considerables en la terapia personalizada, con la introducción de tratamientos dirigidos y inmunoterapias, además de la cirugía conservadora y la mastectomía, que siguen siendo prácticas habituales según el estadio de la enfermedad. **Conclusión:** La combinación de estrategias preventivas, diagnóstico temprano y tratamientos personalizados tiene el potencial de mejorar significativamente los resultados de las pacientes con cáncer de mama.

Palabras clave: Cáncer de mama, prevención, diagnóstico, tratamiento, mamografía, terapias dirigidas, inmunoterapia.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma das principais neoplasias que acometem mulheres em todo o mundo, sendo responsável por uma significativa parcela de mortalidade entre essa população. Estima-se que uma em cada oito mulheres desenvolverá câncer de mama ao longo de sua vida, evidenciando a importância de estratégias efetivas de prevenção, diagnóstico e tratamento (INCA, 2020). A prevenção primária, baseada na modificação de fatores de risco, e a prevenção secundária, por meio de exames de rastreamento, são essenciais para reduzir a incidência e a mortalidade associadas a essa doença (SILVA; LIMA, 2019).

A mamografia é amplamente reconhecida como a ferramenta de rastreamento mais eficaz para a detecção precoce do câncer de mama, permitindo a identificação de lesões em estágios iniciais, quando as chances de cura são maiores (SOUZA et al., 2018). Além da mamografia, outros métodos de imagem, como a ressonância magnética e o ultrassom, têm sido utilizados para complementar o diagnóstico, especialmente em mulheres com mamas densas ou com alto risco genético para a doença (PEREIRA; MOURA, 2017). A biopsia mamária permanece como o padrão-ouro para a confirmação diagnóstica, fornecendo informações cruciais sobre as características histológicas do tumor.

O tratamento do câncer de mama é multidisciplinar e personalizado, envolvendo uma combinação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo, dependendo do estágio e das características moleculares do tumor (ALMEIDA et al., 2020). Nos últimos anos, avanços significativos na compreensão da biologia do câncer de mama têm conduzido ao desenvolvimento de novas terapias, que melhoram as taxas de sobrevivência e a qualidade de vida das pacientes (FONSECA; RIBEIRO, 2021). Este artigo objetiva realizar uma revisão integrativa da literatura sobre as principais estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, destacando os progressos recentes e os desafios ainda existentes na abordagem dessa doença.

Este artigo tem como objetivo revisar e analisar os impactos do Câncer de mama, sua prevenção, diagnóstico e tratamento.

METODOLOGIA

Para a realização desta revisão integrativa de literatura sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, foram seguidos passos metodológicos rigorosos com o intuito de

garantir a abrangência e a qualidade da pesquisa. Primeiramente, estabeleceu-se a questão de pesquisa, que orientou a busca pelos estudos mais relevantes e recentes sobre o tema. A pergunta de pesquisa formulada foi: "Quais são as estratégias atuais de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e quais os avanços recentes nesta área?". A partir dessa questão, definiu-se critérios de inclusão, como artigos publicados nos últimos dez anos, em língua portuguesa e inglesa, que abordassem diretamente os aspectos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, resumos de conferências e trabalhos que não fossem revisados por pares.

A busca pelos artigos foi realizada em bases de dados científicas reconhecidas, incluindo PubMed, Scielo, Lilacs e Web of Science. Utilizaram-se descritores específicos combinados com operadores booleanos, como "breast cancer AND prevention", "breast cancer AND diagnosis" e "breast cancer AND treatment", a fim de refinar os resultados obtidos. Os títulos e resumos dos artigos encontrados foram inicialmente analisados para verificar a relevância em relação à questão de pesquisa. Os estudos selecionados passaram por uma leitura crítica e detalhada do texto completo, garantindo a inclusão daqueles que apresentavam metodologias robustas e resultados significativos.

Após a seleção dos artigos, procedeu-se à extração e análise dos dados. As informações relevantes sobre prevenção, métodos de diagnóstico e opções de tratamento foram sintetizadas e organizadas em categorias temáticas. Essa categorização permitiu uma visão abrangente e estruturada dos principais avanços e desafios na abordagem do câncer de mama. Além disso, foram identificadas lacunas no conhecimento e áreas que requerem pesquisas futuras. A revisão integrativa permitiu não apenas a sumarização das evidências disponíveis, mas também a identificação de tendências e inovações que podem contribuir para a melhoria da prática clínica e das políticas de saúde relacionadas ao câncer de mama.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados destacaram a importância de estratégias de prevenção secundária mais sofisticadas e adaptadas às necessidades individuais das pacientes. A mamografia, embora amplamente eficaz, enfrenta limitações em termos de sensibilidade e especificidade, especialmente em mulheres com mamas densas, onde a detecção de lesões pode ser mais difícil (PEREIRA; MOURA, 2017). Nesse contexto, técnicas de imagem adicionais, como a

tomossíntese mamária e a elastografia, têm demonstrado potencial para melhorar a precisão do diagnóstico e reduzir o número de biópsias desnecessárias, contribuindo para um rastreamento mais eficiente e menos invasivo (FONSECA; RIBEIRO, 2021). A integração dessas tecnologias emergentes nos protocolos de rastreamento pode representar um avanço significativo na redução da morbidade associada ao câncer de mama.

Em relação ao tratamento, a evolução das terapias-alvo e da imunoterapia tem proporcionado novas esperanças para pacientes com subtipos específicos de câncer de mama. Terapias direcionadas, como os inibidores da tirosina quinase e os anticorpos monoclonais, têm mostrado eficácia em subgrupos com mutações genéticas específicas, como HER2-positivo (ALMEIDA et al., 2020). A imunoterapia, embora ainda em fase de desenvolvimento para câncer de mama, tem apresentado resultados promissores em ensaios clínicos, oferecendo novas possibilidades para o tratamento de tumores com alta carga mutacional ou expressão de marcadores imunológicos (FONSECA; RIBEIRO, 2021). A personalização do tratamento, baseada em perfis moleculares e genéticos, é cada vez mais reconhecida como uma abordagem eficaz para melhorar os resultados terapêuticos e minimizar efeitos adversos.

Além disso, a abordagem multidisciplinar no tratamento do câncer de mama tem se mostrado crucial para o sucesso do manejo da doença. A colaboração entre oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas e especialistas em cuidados paliativos permite uma estratégia integrada que aborda não apenas o tratamento do tumor, mas também o suporte psicológico e a qualidade de vida das pacientes (SILVA; LIMA, 2019). O acompanhamento contínuo e a adaptação das terapias ao longo do tratamento são essenciais para responder a novas necessidades e desafios que surgem durante a trajetória da doença. A revisão sugere que futuras pesquisas devem focar na avaliação de estratégias de tratamento combinadas e na eficácia das novas tecnologias emergentes para garantir um cuidado mais completo e centrado na paciente.

Além dos avanços em tecnologias de diagnóstico e tratamento, a literatura também ressalta a importância do suporte psicológico e social no manejo do câncer de mama. O impacto emocional da doença e do tratamento pode ser profundo, afetando a qualidade de vida e o bem-estar geral das pacientes. Estudos indicam que intervenções psicossociais, como a terapia cognitivo-comportamental e grupos de apoio, são eficazes em melhorar a saúde mental e emocional das pacientes com câncer de mama (SOUZA et al., 2018). A integração desses cuidados com as abordagens clínicas tradicionais pode ajudar a reduzir a ansiedade, a depressão

e o estresse associados ao diagnóstico e ao tratamento. Além disso, a educação e o empoderamento das pacientes sobre a doença e as opções de tratamento podem promover uma maior adesão ao tratamento e uma melhor compreensão das escolhas disponíveis. Assim, um modelo de cuidado holístico, que inclui suporte psicológico e social, é fundamental para proporcionar um tratamento abrangente e eficaz, melhorando a qualidade de vida e os resultados gerais das pacientes com câncer de mama.

CONCLUSÃO

A prevenção do câncer de mama abrange duas abordagens principais: a prevenção primária e a secundária. A prevenção primária envolve a redução dos fatores de risco modificáveis, como a adoção de um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e moderação no consumo de álcool. Já a prevenção secundária foca no rastreamento precoce da doença, visando detectar o câncer antes que se torne sintomático. O exame de mamografia é o método mais utilizado e eficaz para identificar tumores em estágios iniciais, possibilitando intervenções precoces e melhorando as chances de tratamento bem-sucedido.

No diagnóstico, a mamografia é frequentemente complementada por outras técnicas de imagem, como a ultrassonografia e a ressonância magnética, especialmente em casos de mamas densas ou quando há suspeitas de lesões que não são visíveis na mamografia. Estes exames adicionais ajudam a obter uma avaliação mais precisa e detalhada das características do tumor. A confirmação do diagnóstico é feita por meio da biópsia, que fornece informações cruciais sobre o tipo e a agressividade do câncer, orientando o planejamento do tratamento.

O tratamento do câncer de mama é altamente personalizado e pode incluir uma combinação de cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo. A escolha do tratamento depende das características do tumor, como seu estágio e perfil molecular. Recentemente, avanços em terapias direcionadas e imunoterapia têm proporcionado novas opções e melhorado os resultados terapêuticos. No entanto, o tratamento pode ser desafiador devido à resistência a medicamentos e aos efeitos colaterais, tornando essencial o acompanhamento contínuo e a adaptação das estratégias conforme necessário para cada paciente.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). *Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA, 2020.

SILVA, R. C.; LIMA, C. A. Prevenção do câncer de mama: uma revisão integrativa. *Revista de Saúde Pública*, v. 53, n. 1, p. 1-10, 2019.

SOUZA, F. M.; et al. Importância da mamografia no diagnóstico precoce do câncer de mama. *Jornal Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 40, n. 3, p. 134-141, 2018.

PEREIRA, J. R.; MOURA, G. M. Métodos de imagem no diagnóstico do câncer de mama. *Radiologia Brasileira*, v. 50, n. 2, p. 123-130, 2017.

ALMEIDA, R. F.; et al. Tratamento do câncer de mama: uma abordagem multidisciplinar. *Revista Brasileira de Oncologia Clínica*, v. 20, n. 2, p. 101-110, 2020.

FONSECA, M. C.; RIBEIRO, A. C. Avanços no tratamento do câncer de mama. *Revista de Oncologia Translacional*, v. 5, n. 4, p. 303-310, 2021.